

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali “Jamoat salomatligi va umumiy gigiyena” kafedrasi mudiri, Ibadulla Qochkarovich Abdullayevning 70 yilligiga bag‘ishlangan “Sog‘liqni saqlash tizimida menejmentning zamonaviy muammolari va istiqbollari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman 2025-yil 20-21 oktabr

РОЛЬ ПИТАНИЯ В ПРОФИЛАКТИКЕ ПРИ ОЖИРЕНИИ

Эрметова Д.Ж.

Ургенчский государственный медицинский институт

Актуальность. Рациональное питание – один из ключевых факторов профилактики ожирения, поскольку коррекция рациона способна снижать инсулинорезистентность, улучшать липидный профиль и уменьшать воспалительные процессы. Современные диетические подходы, такие как Средиземноморская диета, низкоуглеводные режимы питания, демонстрируют высокую эффективность в профилактике ожирения. Однако до сих пор ведутся дискуссии о наиболее оптимальном составе макро- и микронутриентов, а также о персонализированных стратегиях питания.

Цель исследования. Оценить влияние различных диетических стратегий на профилактику метаболического синдрома и ожирения, а также определить ключевые нутриенты, влияющие на его развитие.

Материалы и методы. Дизайн исследования основан на обзоре и анализе современных научных публикаций, клинических исследований и метаанализов, посвященных влиянию питания на профилактику ожирения. В качестве источников данных использованы авторитетные международные базы, включая PubMed, Cochrane Library, Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

В исследование включены работы, содержащие информацию о влиянии различных диетических стратегий на метаболические параметры, такие как уровень глюкозы, липидный профиль и индекс массы тела (ИМТ). Для обработки данных применен сравнительный анализ эффективности различных диет, а также статистическая обработка результатов на основе метаанализа.

Результаты и обсуждение. Влияние макронутриентов на метаболический синдром - белки (20–30% суточной калорийности) улучшают чувство насыщения, поддерживают мышечную массу, уменьшают инсулинорезистентность. Полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) снижают воспаление, улучшают липидный профиль, уменьшают риск атеросклероза. Клетчатка (не менее 30 г/сутки) замедляет всасывание глюкозы, снижает инсулиновую нагрузку. Ограничение простых углеводов снижает постпрандиальные скачки глюкозы и риск развития инсулинорезистентности. Средиземноморская диета с высоким содержанием ПНЖК снижает риск метаболического синдрома на 30%. Средиземноморская диета – богатая овощами, орехами, рыбой, оливковым маслом; снижает маркеры воспаления и улучшает липидный профиль. Диета – высокое содержание овощей и молочных продуктов с низким содержанием жира, снижение потребления соли; эффективно снижает артериальное давление и массу тела. Низкоуглеводные диеты – снижение углеводов до 50 г/сут; быстрое уменьшение массы тела, но есть риск дефицита микронутриентов. Влияние отдельных нутриентов и пищевых добавок - омега-3 жирные кислоты уменьшают уровень триглицеридов, снижают воспаление. Пробиотики и пребиотики улучшают микробиоту кишечника, что способствует нормализации обмена веществ. Магний, калий способствуют снижению артериального давления и улучшению чувствительности к инсулину. Исследование 2022 года показало, что дефицит магния повышает риск диабета на 20%.

Выводы. Рациональное питание является ключевым фактором профилактики метаболического синдрома и ожирения. Средиземноморская диета демонстрирует наибольшую эффективность в снижении риска ожирения. Ограничение простых углеводов, увеличение потребления клетчатки, белка и ПНЖК способствует улучшению метаболических параметров. Внедрение персонализированных подходов (нутригенетика, мониторинг микробиоты) – перспективное направление профилактики. Таким образом, дальнейшие

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali “Jamoat salomatligi va umumiy gigiyena” kafedrasi mudiri, Ibadulla Qochkarovich Abdullayevning 70 yilligiga bag‘ishlangan “Sog‘liqni saqlash tizimida menejmentning zamonaviy muammolari va istiqbollari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman 2025-yil 20-21 oktabr

исследования в области генетически персонализированных диет, изучения роли микробиома кишечника и разработки новых нутрицевтиков и пищевых добавок имеют высокое значение для улучшения профилактики и коррекции метаболического синдрома.

